

YOZMA MULOQOT SAN'ATI

Gulsanam To'lanboyeva Azizjon qizi

ingliz tili o'qituvchisi

Roziqova Gulbahor Zaylobidinovna

filologiya fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918393>

Annotatsiya

Ushbu maqolada yozma muloqotning asosiy tamoyillari va usullari haqida so'z yuritiladi. Maqolada yozma muloqotni rivojlantiruvchi asosiy strategiyalar yoritilgan. Shuningdek, unda yozma muloqotning xususiyatlari yoritilib, fikrni yanada samarali va ishonchli ifodalash yo'llari tasvirlangan.

Annotation

This article will talk about the basic principles and methods of written communication. The article covers the main strategies that develop written communication. It also highlights the features of written communication and describes ways to more effectively and reliably express thought.

Kalit so'zlar

Muloqot, yozma muloqot, piktogrammalar, doimiylik, aniqlik, rasmiy tuzilish, ixchamlik, ma'lumot beruvchi, ishontiruvchi.

Key words

Communication, written communication, pictograms, permanence, clarity, official structure, compactness, informing, persuasive.

Yozma muloqot xabarlarini yetkazish uchun yozma belgilardan ya'ni harflar, so'zlar, jumladan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu biroz muddat o'tgach ma'lumotlarni hujjatlashtirish, ularni almashtirish va saqlashga imkon beruvchi, yuz ming yillarda buyon foydalanib kelinadigan muhim aloqa shakli. Ushbu aloqa shakli turli xil vositalar, shu jumladan qo'lda yozilgan yozuvlar, bosma materiallar, raqamli matnlar va boshqalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Dunyo tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, tarixdan bizga qadar yetib kelgan ko'plab manbalar yozuv vositasida yetib kelgan. Ibtidoiy odamlar g'or devorlariga ov manzaralarini chizish orqali o'tmish hikoyalarini bizga qadar yetishiga sabab bo'lgan. Yana shuningdek yozuv namunalari qoyatoshlarga, devorlarga, daraxt po'stloqlariga suyaklar yoki bosha qattiq jism yordamida o'yib yozilgan holda yetib kelgan. Yoki Misrliklar o'zlarining dinlari, urf-odatlarini va kundalik hayoti haqida hikoya qilish uchun haykallar va devorlarni iyerogliflar bilan o'yib yozishgan. Mesopotamiyaliklar 5000 yillar avval mixxat yozuvini yaratdilar. Harflar, so'zlardan avval turli xil rasmlar ya'ni

piktogrammalar vositasida xabarlar ifoda etilgan. Shu tariqa tarix haqida bizda dastlabki tushunchalar va manbalar paydo bo'lgan. Shuningdek, bizning yozish qobiliyatimiz vaqt o'tgani sari takomillashib bordi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, avval yozuv ibtidoiy belgilar, chizmalar so'ngra harflar va jumlar orqali ifodalangan. Yozuv qobiliyati keyingi vaqtlarda rivojlanayotgan ta'lim va texnologiya sharofati tufayli ko'pchilikda shakllandi. 1820 yilda odamlarning atigi 12 foizi biz kabi yozish qobiliyatiga ega edilar. Bugungi kunga kelib esa dunyo aholisining taxminan 86% o'qish va yozish imkoniyatiga ega. Shu tarzda qog'oz, yozuv mashinalari, kompyuterlar ixtiro qilinib yozuv yanada oson va ommaviylashdi. Bugungi kunda kishining savodi uning so'nggi rusumdagi telefon yoki mashinasiga qarab emas, balki uning o'qish va yozish qobiliyatlariga ko'ra belgilanadi.

Yozma muloqotning xususiyatlari

1. Doimiylik. Og'zaki muloqot so'zlab bo'lingach yo'qoladi, lekin yozuma muloqot esa keyinchalik foydalanish uchun saqlab qo'yiladi va istalgan vaqtda undan foydalanish mumkin. Bu kabi qayd etish ta'limiy, huquqiy, iqtisodiy, rasmiy va biznes kabi sohalarda nihoyatda ahamiyatlidir.
2. Aniqlik. Yozma muloqot uchun yozuvchi o'z xabarlarini aniq va lo'nda yetkazib berish uchun so'zlar va jumlarani aniqlik va diqqat bilan tanlardi. Yozuv va uning samaradorligi uchun uning tarkibi qay tarzda tanlanishi muhim.
3. Rasmiy struktura. Aksariyat hollarda yozma muloqot hosilalari ma'lum bir tuzilishda bo'ladi. Ayniqsa professional va ilmiy kontekstlarda bu yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan kirish, asosiy qism va xulosa kabi qismlardan tashkil topib, grammatik, stilistik qoidalarga bo'ysunadi.
4. Tahrirlash. Og'zaki nutq namunalari og'izdan chiqadi uni qaytarish yoki tahrirlash imkoniyati yo'q. Shuning uchun aytiladi: "Aytilgan gap, otilgan o'q". Lekin yozuv haqida bunday deya olmaymiz. Yozuvni keyinroq tahrirlash yoki butunlay o'chirib, o'rniga boshqa so'z yoki jumlani yozish mumkin.
5. Ulashish imkoniyati. Og'zaki muloqot diktafon vositasida yozib olinmasa, undan faqatgina tinglagan odamlargina xabardor bo'ladilar. Ammo, yozma muloqot qancha nusxalansa, shuncha inson undan bahra oladi.

Yozma muloqot turlari

1. Ma'lumot beruvchi. Muayyan mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot beradigan hisobotlar, risolalar va maqolalarni o'z ichiga oladi. Bunday hujjatlar odatda xabardor qilish, o'rgatish yoki o'qitish uchun ishlatiladi.

2. Ko'rsatma beruvchi. Ushbu turga ma'lum bir vazifalar yoki jarayonlarni bajarish uchun ko'rsatmalar beradigan qo'llanmalar, ko'rsatmalar kabi hujjatlar kiradi.

3. Ishontiruvchi. Ishontirish xususiyatiga ega hujjatlar sirasiga reklama roliklari, turli xil yorliqlar bunga misol bo'la oladi. Biror mahsulotni sotib olish, xizmatdan foydalanish uchun undovchi xususiyatga ega.

Yozma muloqot shakllari

1. Xatlar. Odatda rasmiy yozishmalar, bildirishnomalar va shaxsiy xatlar kabi rasmiy muloqotni shakllantirish uchun ishlatiladi. Xatlar qo'lyozma ko'rinishida, xat terish mashinkasi yoki kompyuterda yozilishi mumkin.

2. Elektron pochta xabarlar. Rasmiy va norasmiy shaklda ma'lumot almashinuvlar uchun foydalaniladi. Aynan raqamli texnologiyalar asriga kelib bu aloqa shakli keng miqyosda tarqaldi. Elektron pochta xabarlar ya'ni e-maillar tezkor, qulay va xavfsiz sanaladi.

3. Hisobotlar. Ma'lumotlarni uzluksiz ravishda taqdim etuvchi, ko'pincha biznes va akademik sohalarda foydalaniluvchi hujjatlar. Ular ma'lumotlar, tahlillar, statistika va tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

4. Maqolalar va blog postlari. Ommaviy ravishda foydalanish uchun qo'lyozma, bosma yoki raqamli ko'rinishda chop etiluvchi, nashr etiluvchi turli mavzular va maqsadlarni o'z ichiga oluvchi, yangiliklar haqida xabar beruvchi, ba'zan mulohazali mavzularni yorituvchi yozma muloqot namunasi.

5. Kitoblar va elektron kitoblar. O'quv darsliklari, badiiy, ilmiy-fantastik, xalq og'zaki ijodi ruhidagi, tarixiy, diniy mazmundagi klassik va elektron shakldagi kitoblar.

6. Qo'llanmalar va ko'rsatmalar. Mahsulotlar, xizmatlardan foydalanish va jarayonlarni to'g'ri boshqarish bosqichlari batafsil yoritilgan kichik kitobchalar.

7. Ogohlantirishlar va e'lonlar. Tanlab olingan auditoriyani kelajakdagi voqealar, o'zgarishlar yoki ma'lumotlar haqida xabardor qilishga mo'ljallangan varaqalar.

Yozma muloqot har xil tur va shakllarni o'z ichiga oladigan, har biri ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, doimiyligi, aniqligi va qulayligi kabi jihatlarni o'zida mujassam etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.X.U.Urokov. Internetda muloqot qilish usullari// Innovation: the journal of social sciences and researches. Volume 1, Issue 4, 2023.40 January, 2023

2.Internetda muloqot qilishning asosiy usullar. Internet aloqasi vositalari. Totrdlo.ru

- 3.G.To'lanboyeva. Tilning gender xususiyatlari//Theoretical aspects in the formation of Pedagogical sciences. International scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191336>
4. Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina. Literacy. 20/09/2018. <https://ourworldindata.org/literacy>
- 5.Brainquote.https://www.brainyquote.com/quotes/ernest_hemingway_11442
- 6
6. <https://www.geeksforgeeks.org/arpamet-full-form/>
- 7.<https://networkencyclopedia.com/wp-content/uploads/2019/10/packetswitching.png>
- 8.<https://www.bookyourdata.com/blog/a-brief-history-of-email>
- 9.<https://www.geeksforgeeks.org/what-is-internet-definition-uses-workingadvantages-and-disadvantages/>
- 10.<https://www.studysmarter.co.uk/explanations/business-studies/organizational-behavior/ability/>
- 11.<https://www.studysmarter.co.uk/explanations/business-studies/organizational-communication/written-communication/#reference-0.8241821717191042>

